

**ROSSIYA IMPERIYASI VA BUXORO AMIRLIGI O'RTASIDA
TUZILGAN SHARTNOMALAR VA ULARNING MOHIYATI HAQIDA
MULOHAZALAR**

Muhammedov Vohidjon Zohidovich

O'zbekiston Milliy universiteti tarix fakulteti 3-bosqich talabasi.

E-mail:muxammedovvohidjon747@mail.ru

Tel:+998939450309

Annotasiya

Ushbu maqolada Rossiya imperiyasining Buxoro amirligiga qarshi harbiy yurishlaridan so'ng ikkala tomon o'rtasida tuzilgan shartnomalar va ularda ko'zda tutilgan shartlarning mazmun-mohiyati manbalar asosida tahlil qilingan. Shu bilan birga shartnomaning amirlik va Rossiya manfaatlariga qay darajada ta'sir qilishi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: fon Kaufman, 1868-yilgi va 1873-yilgi shartnoma, Avaz Muhammad Attor Xo'qandiy,

Аннотация

В данной статье на основе источников анализируется содержание договоров и предусмотренные в них условия после военных походов Российской империи против Бухарского эмирата. При этом было показано, насколько соглашение затрагивает интересы Эмиратов и России.

Ключевые слова: фон Кауфман, договор 1868 и 1873 годов, Аваз Мухаммад Аттар Хоканди,

Annotation

This article analyzes the content of the agreements and the conditions stipulated in them after the military campaigns of the Russian Empire against the Bukhara

Emirate based on the sources. At the same time, it was shown to what extent the agreement affects the interests of the Emirates and Russia.

Key words: fon Kaufman, the agreement of 1868 and 1873, Avaz Muhammad Attar Khoqandi.

Rossiya imperiyasi Buxoro amirligiga qarashli ko'plab hudud va qal'alarni ayniqsa Samarqanda va Kattaqo'rg'on shaharlarini egallab Buxoro amirligini og'ir ahvolga solib qo'ydi. Nafaqat siyosiy balki iqtisodiy jihatdan ham amirlikka kuchli zarbalar berdi. Hattoki Amir Muzaffar Samarqand ruslar tomonidan olinganini eshitgach yig'lab yuborgan va bu xabarni olib kelgan elchini dorga osgan.[1, 268].

Imperiya Buxoro amirligiga siyosiy bosim o'tkazish va uni o'z ta'sir doirasiga kiritishga urindi.1868-yil imzolangan shartnomaga ko'ra Buxoro amirligi Rossiya imperiyasining vassaliga aylanadi.[4,25] Undan so'ng 1873-yilda ham yana bir shartnoma imzolangan..Ushbu ikki shartnomalarga to'xtalib, amirlikka bo'lgan ta'sirini tahlil qilib chiqsak, albatta, maqsadga muvofiq bo'ladi.

1868-yil may va iyun oylarida imzolangan shartnomalar bir-biridan farq qiladi. Masalan 1868-yil iyun oyida imzolangan shartnoma shartlari bilan bir qatorda fon Kaufman may oyidagi shartnomaga yana yangi uchta shart qo'shadi.[2, 132] Ular quyidagicha:

1.Samarqand va Kattaqo'rg'on okruglari Rossiyaga qo'shib olinsin.

Bizga ma'lumki 1868-yil aprel va may oyidagi harbiy harakatlari natijasida Samarqand va uning atroflarini bo'ysundirgan edi. Albatta, xalqning qarshiligi bo'lib turgan, lekin fon Kaufman va boshqa generallar qurol kuchi bilan ustunlikni saqlab turdi.

2. Rossiya va Buxoro hududlarini chegaralash

Agar shartnoma bandlariga yaxshilab e'tibor berilsa, asosiy urg'u chegara va hududlarga qaratilgan, chunki imperiya bosib olgan joylarni tezda o'z tarkibiga olish va buni qonuniy ravishda mustahkamlab qo'yish orqali ta'sir doirasini

kengaytirib boravergan. Qo'shimcha ijtimoiy talablarni biz asosan 1873-yilda imzolangan shartnomada ko'rishimiz mumkin vaholanki u paytlarda Rossiya bir oz bo'lsada siyosiy barqarorlikka erishgan edi.

3. Chegara ishlarini xalqaro komissiyaga topshirish.

Bu bandda xalqaro komissiya deb Rossiya imperiyasi o'zini nazarda tutmoqda, albatta bu ishni Angliya yoki Fransiyaga topshirmaydi, endi bu yerda o'zlariga qandaydir rasmiy tus berishni istashgandir. Bu siyosiy jarayonlarning ba'zi qiziq jihatlari haqida biroz mulohaza yuritsam. Ya'ni shartnomalar orqali Amirlikni vassal davlatga aylantirdi hamda biroz bo'lsada ichki siyosatda erkinlik berdi (albatta rus hukumati nazorati ostida). Shu bilan birga amirlik ruslar uchun muhim mintaqa hisoblangan. Chunki Buxoro Afg'oniston va Hindiston yo'nalishida muhim mintaqa edi, hatto amirlikni bosib olib, bemalol Hirotga ta'sir o'tkazib tursa ham bo'lar edi. Rossiya imperiyasining Afg'oniston bilan savdo aloqalarini aynan Buxoro amirligi orqali o'tgan, shu bilan birga geografik jihatdan ham qaraganda Buxoroning joylashuvi bir qadar qulay.

Navbatdagi shartnoma 1873-yilda imzolanadi. Umuman olganda Rossiya va Buxoro amirligi o'rtasida uchta shartnoma imzolanadi. Birinchisi 1868-yilning may oyida, ikkinchisi 1868-yilning iyun oyida, uchinchisi esa 1873-yil sentyabr oyida. Oxirgi shartnomaning sanasi bo'yicha ikkilanishlar mavjud xususan Rahbar Xoliqova 1873-yil 28-sentyabrda deb ko'rsatsa,[2, 136] Avaz Muhammad Attor Xo'qandiy 1873-yil 23-sentyabrda deb yozadi yozadi.[3,140]

Ushbu shartnoma 18 ta moddadan iborat. quyida esa ba'zi moddalarni tahlil qilib chiqsak, albatta, maqsadga muvofiq bo'ladi. Birinchi moddada chegaralar bo'yicha shartlar belgilangan holda ikkinchi moddada ham ruslar manfaati jihatdan belgilangan. Xususan unda shunday deyiladi: "Xiva xonligidan Amudaryoning so'l qismidan ajratib olingan yerlar tufayli Buxorodan shimoldagi rus yerlariga boradigan karvon yo'llari faqat Buxoro va Rusiya yerlari orqali o'tadi. Har ikkala hukumat Buxoro va Rusiya o'z yerlari hududida karvonlar va tijoratni muhofaza qilish ustidan nazorat o'rnatadilar."

Bundan ko'rinib turibdiki Rossiya amirlikning ichki savdosini nazorat ostiga olish bilan bir qatorda tashqi savdo yo'llari ustidan ham o'z hukmronligini o'rnatdi shu bilan bir qatorda, ularni xavfsizligini ham amirlikka yuklaydi(O'z hududida karvonlarni muhofaza qilishi tabiiy). Yana bir ikkinchi moddaga mazmunan yaqin modda bu to'rtinchi moddadir. Unda quyidagicha yozilgan: “ Amudaryoning Buxoro davlatiga tegishli sohillarida ruslar xohlagan qulay joylarida ombor va bandar qurish huquqiga egadirlar. Bu ombor va bandarlarni himoya qilish ishlarini Buxoro amirligi o'z zimmasiga oladi. Bandar qurilishi uchun belgilangan joylarni Turkistondagi ruslarning oliy hukumati tasdiqlaydi.”

Rossiya imperiyasi shu va shunga o'xshash moddalar orqali amirlikda katta huquqlarga ega bo'lishgan. Ayniqsa savdo sohasidagi imtiyozlar ham e'tiborga molik. Bu boradagi shartlarni quyidagi moddalarda ko'rishimiz mumkin.

Xususan 7- moddada shunday yozilgan: “ Rus savdogarlari Buxorodan boshqa qo'shni joylarga soliqsiz tovar olib borish huquqiga egadirlar.” Hamda 8- moddada esa: “Rua savdogarlari zarur holatlarda Buxoro shaharlarida tovarlarini saqlash uchun karvonsaroylar qurishga huquqlidirilar.” Bundan ko'rinib turibdiki, rus savdogarlari va fuqarolari uchun amirlikda barcha zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Shu bilan birga bu shartnoma va uning shartlarini bajarishni ham ba'zi moddalar orqali mustahkamlab qo'yildi. Masalan 10-moddada quyidagicha belgilab qo'yilgan “ Rossiya va Buxoro o'rtasidagi savdo va boshqa sohadagi majburiyatlar har ikki tomonlama muqaddas sanaladi va buzilmasligi shart. Buxoro hukumati savdo va tijorat ishlari odilona bo'lishiga kafolat beradi hamda ular ustidan nazorat qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.”

Ko'rinib turganidek moddalarning asosiy qismida rus fuqarolarining savdo-iqtisodiy huquqlari belgilab qo'yildi. Shu bilan birga amirning ishonchli vakili Toshkentga elchi qilib yuborilishi hamda Rossiya ham o'z vakilini Buxoroga yuborishi haqida quyidagi moddalarda ko'rstaib o'tildi. “ 15-modda: O'rta Osiyodagi ruslarning oliy hukumati bilan yaqin va doimo munosabatda bo'lish uchun Buxoro Amiri o'zining ishonchli kishilardan biron shaxsni Toshkentda

doimiy va vakolatli elchi qilib tayinlaydi. Bu vakolatli elchi Toshkentdagi amir hovlisida amir hisobidan yashaydi. 16-modda: Rusiya hukumati ham Buxoroda o'z doimiy namoyondasini Amir janobi oliylari huzurida tayinlashi mumkin. Buxorodagi Rusiya hukumatining vakili, Rusiya hukumati hisobidan yashaydi.”[3,140]

O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, Rossiya Buxoroda amirning faoliyatini nazoratga oladi chunki to'la mustaqil bo'liah ham imkonsiz bo'lib, amirlik allaqachon vassal davlatga aylangan edi. 1873-yilgi shartnoma bo'yicha dastavval Peterburgda bir qancha munozaralar bo'lib o'tdi hamda fon Kaufman bildirgan quyidagi takliflar qabul qilindi: “Bizning Buxoroga ta'sirimiz saqlab qolinganda, biz bu xonlikni egallab oldi degan tasavvur uyg'otmasligimiz kerak. Biz o'zimizning barcha harakatlarimiz bilan amirga u bilan do'stona munosabatda yashamoqchi ekanligimizni singdirishimiz kerak. Yashirincha tuzilgan shartnomada quyidagi narsalar taqiqlanishi kerak: Afg'oniston va boshqa qo'shni davlatlar bilan aloqa qilishda, lavozimga tayinlashda bizga nisbatan dushmanlik kayfiyatida bo'lgan odamlarni tanlab, general -gubernator bilan kelishilgan holda tayinlanishi kerak. Shu bilan birga amir o'ziga voris tayinlaganda, qaysidir farzandining kafilligini o'z bo'yniga olsa, biz uni amirning o'rniga tayinlashimiz mumkin. Faqat Kattato'ra bundan mustasno chunki u bizga va otasiga qarshi qarshi chiqqan.” [2, 135]

Albatta bunday fikr-mulohaza va qarorlar ruslar tomonidan Buxoro amirligini yanada o'z nazorati ostiga olishga imkon yaratdi. Keyingi davrlarda ikki imperiyaning bu siyosati yanada keng ko'lamli rus olib bordi. Bu holat ayniqsa amirlikda Siyosiy agentlikning tashkil etilishi hamda boshqaruvga oid turli qarorlarning chiqarilishida yaqqol namoyon bo'ldi.

: **Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati**

1. Зиёев.Х. Туркистонда Россия тажовузи ва хукмронлигига карши кураш // Тошкент: Шарк, 1998 268-б
2. ХоликоваюР. Россия-Бухоро: тарих чоррахасида (XIX аср иккинчи ярми- XX аср бошлари).// Тошкент. О'qituvchi.2005. 132-136-б

3. Мухаммад.А Тарихи жажоннамойи.// Тошкент. Sharq yulduzi jurnali.8-son.1991.140-б
4. 1. Эгамбердиев.И. Англия ва Россиянинг Марказий Осиёда мустамлакачилик сиёсатидаги ракобатлари (XIX аср урталари-XX аср бошлари) // Тошкент: Камалак, 2018. 25-б